

FORMULASI DAN EFEKTIVITAS SEDIAAN LOTION ANTI NYAMUK EKSTRAK DAUN KENIKIR (*Cosmos caudatus*)

Suprianto, Hendri Faisal dan Endang Subekti

Institut Kesehatan Helvetia, Medan 20124, Indonesia
Email : ekahasbi@gmail.com

Abstract

Mosquito is one of the insects whose presence is often disturbing. Thinking plants (*Cosmos caudatus*) have an anti-mosquito effect due to the presence of saponin compounds, polyphenols, and essential oils. This research uses the experimental method. Tests carried out include: organoleptic, homogeneity, pH, and effectiveness.

The results showed that the aphid leaf extract had effectiveness in rejecting mosquitoes. Test organoleptic dosage with concentrations of 5%, 10%, and 15% have dark green color and have a peculiar smell Kenikir. Test homogeneity of dosage with 5% homogeneous concentration, while the concentration of 10% and 15% is not homogeneous.

Homogeneity and organoleptic tests have qualified as the anti-mosquito lotion. The resulting lotion effectively repels mosquitoes. To further research to do further research on leaf extract of Kenikir by formulating into other preparations.

Keywords: Leaf Kenikir (Cosmos caudatus), extract, lotion, Mosquito.

PENDAHULUAN

Nyamuk sebagai serangga yang banyak menimbulkan masalah bagi manusia^{1,2}. Nyamuk merupakan vektor beberapa jenis penyakit berbahaya dan mematikan bagi manusia, seperti demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan chikungunya^{1,3,4}.

Untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat yakni *foging*, sanitasi lingkungan dengan menggunakan beberapa obat anti nyamuk sintetik sebagai usaha mencegah dan mengurangi penularan penyakit melalui nyamuk². Selain

digunakan pembasmi nyamuk dalam bentuk spray dan anti nyamuk bakar, sediaan dalam bentuk lotion juga praktis digunakan pada permukaan kulit tubuh^{3,4}.

Anti nyamuk mengandung zat bersifat racun, tidak ada racun yang aman². Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, perlu pengendalian alternatif, yaitu dengan cara mencari bahan aktif biologis dari tanaman atau sumber daya hayati yang dapat digunakan sebagai insektisida botani³⁻⁴. Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber yang kaya akan berbagai jenis senyawa kimia potensial untuk dikembangkan

menjadi insektisida botani sebagai repellen nyamuk⁵⁻⁶.

Penggunaan tanaman sebagai obat sudah dikenal luas baik di negara berkembang maupun negara maju. Hal ini semakin diperkuat oleh adanya pemikiran *back to nature*⁵⁻⁶. Tumbuhan obat merupakan aset yang perlu digali, diteliti, dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya guna memberikan dukungan ilmiah tentang bahan kimia yang dikandungnya. Salah satu tanaman tersebut adalah kenikir (*Cosmos caudatus*) yang bermanfaat sebagai anti nyamuk⁷⁻⁸.

Daun kenikir biasa dimanfaatkan sebagai sayur atau lalapan. Namun ternyata kenikir dapat dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk. Daun kenikir juga digunakan sebagai obat maag, meningkatkan sistem imun tubuh, menguatkan tulang, menambah nafsu makan, dan mengatasi bau mulut. Kandungan yang berfungsi sebagai anti nyamuk adalah saponin, polifenol, dan minyak atsiri. Ekstrak daun kenikir (*Cosmos caudatus*) digunakan sebagai larvasida²⁻⁸.

Bentuk lotion merupakan bentuk sediaan yang sangat diminati masyarakat karena penggunaan hanya cukup dioleskan pada kulit, lembut jika

dipakai, memberi aroma yang harum, nyaman dan tidak lengket, tidak mengkilap, mudah dibersihkan dengan air, serta mudah menyebar pada kulit^{9,10}.

Dalam penelitian ini akan dibuat formulasi sediaan lotion anti nyamuk yang akan di uji mutu fisik dan uji keefektifan sediaan lotion.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain: seperangkat alat maserasi, pH meter, timbangan dan anak timbangan, peralaratan gelas, mortir dan stamfer.

Adapun bahan-bahan yang digunakan meliputi ekstrak daun kenikir, trietanoamin (TEA), asam stearat, gliserin, cetil alkohol, nipagin, nipasol, aquadest.

Pembuatan ekstrak daun kenikir

Pembuatan ekstrak daun kenikir menggunakan metode maserasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:. Dilakukan sortasi basah daun kenikir (*Cosmos caudatus*), kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan sampai diperoleh simplisia kering. Daun kenikir yang sudah kering

di haluskan dengan blender. Ditimbang serbuk daun kenikir sebanyak 300 g. Dimasukkan serbuk ke dalam botol coklat, ditambah etanol 96%, kemudian tutup dengan aluminium foil dan biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, diserkai dengan menggunakan kasa kemudian disaring dengan corong. Filtrat diuapkan dengan rotavapor untuk memisahkan pelarut dan zat aktif sampai menghasilkan ekstrak kental.

Pembuatan sediaan lotion

Formula lotion (Tabel 1) dengan massa total sediaan 30 gram. Pembuatan lotion anti nyamuk dilakukan sebagai berikut: asam stearat, cetyl alkohol, nipasol dan gliserin dimasukkan ke dalam cawan penguap, kemudian dilebur di water bath dan diaduk sampai homogen. TEA masukkan dalam beaker glass, ditambah air panas, diaduk sampai larut. Nipagin dilarutkan dengan air mendidih, diaduk sampai larut. Dimasukkan hasil leburan ke dalam mortir panas, ditambahkan TEA, diaduk sampai membentuk korpus emulsi. Dimasukkan nipagin ke dalam mortir panas sedikit demi sedikit, diaduk sampai homogen. Ekstrak daun kenikir di masukkan ke mortir panas diaduk

sampai homogen. Ditambahkan sisa aquadest sampai 30 g.

Tabel 1. Bahan dan Formulasi Sediaan Lotion

Bahan	Formulasi (%)		
	I	II	III
Ekstrak kenikir	5	10	15
TEA	4	4	4
Asam stearat	15	15	15
Cetil alkohol	2	2	2
Gliserin	15	15	15
Nipagin	0,12	0,12	0,12
Nipasol	0,12	0,12	0,12
Aquadest ad	100	100	100

Uji Sediaan Lotion Anti Nyamuk

Dalam pembuatan sediaan lotion anti nyamuk, uji yang dilakukan sebagai berikut:

1. Organoleptis

Diamati bentuk sediaan lotion, dicitum aroma sediaan, diamati warna sediaan.

2. Homogenitas

Lotion dioleskan diatas kaca objek glass dan tutup dengan kaca objek glass lainnya, diamati partikel-partikel kasar.

3. Derajat keasamana

Penentuan pH sediaan dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Elektroda dibersihkan dan alat dikalibrasi. Kemudian elektroda

dicuci kembali dengan aquades, lalu dikeringkan dengan tissue, dan dimasukkan ke dalam sampel, dicatat pH sediaan.

4. Efektifitas anti nyamuk

Tempat uji nyamuk dipersiapkan, kain diolesi dengan lotion dan dimasukkan dalam kandang uji. Diambil \pm 20 ekor nyamuk lalu dimasukkan ke kandang uji, diamati selama 15 menit. Kemudian pengujian diulangi untuk masing-masing formula dengan lotion autan untuk uji banding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Homogenitas

Hasil pemeriksaan homogenitas (Tabel 2) menunjukkan bahwa sediaan lotion anti nyamuk konsentrasi 0% dan 5% tidak memperlihatkan adanya butir-butir kasar pada saat sediaan dioleskan pada kaca transparan. Sedangkan pada sediaan lotion anti nyamuk konsentrasi 10% dan 15% terdapat butir-butir kasar dari ekstrak daun kenikir, sebab saat ekstrak dilarutkan dengan aquadest masih terdapat butiran-butiran.

2. Organoleptis

Hasil pemeriksaan organoleptis (Tabel 3) menunjukkan bahwa sediaan lotion anti nyamuk pada saat pengamatan memiliki bentuk atau tekstur semi padat, warna hijau tua yang dihasilkan dari ekstrak daun kenikir dengan aroma sediaan khas kenikir.

3. Derajat keasaman

Hasil pemeriksaan pH (Tabel 4) menunjukkan bahwa sediaan tanpa ekstrak daun kenikir memiliki pH 7,2 dan ketiga sediaan lotion anti nyamuk ekstrak daun kenikir memiliki pH yang semakin berkurang dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun kenikir.

pH sediaan yang tidak sesuai akan berpengaruh terhadap kulit. Sediaan topikal yang ideal tidak mengiritasi kulit. Iritasi kulit akan sangat besar apabila sediaan terlalu asam atau terlalu basa karena sediaan topikal butuh kontak yang lama dengan kulit. pH kulit berkisar antara 4,5-7,0; hasil uji pH diperoleh bahwa pH lotion pada berbagai konsentrasi antara 5,8-6,4. Sehingga pH tersebut dapat dinyatakan bahwa lotion anti nyamuk ekstrak daun kenikir pada berbagai konsentrasi relatif aman untuk pemakaian topikal.

4. Efektifitas anti nyamuk

Hasil uji efektifitas anti nyamuk (Tabel 5) menunjukkan bahwa lotion anti nyamuk ekstrak daun kenikir memiliki kemampuan mengusir nyamuk. Konsentrasi ekstrak semakin meningkat, jumlah nyamuk yang hinggap semakin sedikit; bahkan jumlah yang mati semakin meningkat. Lotion anti nyamuk bermerk Autan tidak ada nyamuk yang hinggap dan mati. Pada konsentrasi 15%, jumlah yang hinggap sama dengan yang mati. Hal ini menunjukkan bahan aktif ekstrak daun kenikir tidak hanya mengusir nyamuk, tetapi berfungsi sebagai insektisida.

Tabel 2. Hasil uji homogenitas

Lotion (%)	Homogenitas
0	Homogen
5	Homogen
10	Tidak homogen
15	Tidak homogen

Tabel 3. Hasil uji organoleptis

Lotion (%)	Bentuk	Aroma	Warna
0	Semi padat	Tidak beraroma	Putih
5	Semi padat	Khas kenikir	Hijau tua
10	Semi padat	Khas kenikir	Hijau tua
15	Semi padat	Khas kenikir	Hijau kehitaman

Tabel 4. Hasil uji derajat keasaman

Lotion (%)	pH
0	7,2
5	6,4
10	6,1
15	5,8

Tabel 5 Hasil uji efektifitas

Lotion (%)	X	Y	Z	S
0	20	10	0	10
5	20	6	1	13
10	20	4	3	13
15	20	3	3	14
Autan	20	0	0	20

Keterangan:

X= Jumlah nyamuk diuji (ekor)

Y= Jumlah nyamuk hinggap (ekor)

Z= Jumlah nyamuk mati (ekor)

KESIMPULAN

Konsentrasi 15% lotion anti nyamuk ekstrak daun kenikir efektif sebagai anti nyamuk. Uji mutu fisik; organoleptis dan pH memenuhi syarat sebagai lotion anti nyamuk, homogenitas hanya konsentrasi 5% yang memenuhi syarat, sedangkan konsentrasi 10% dan 15% masih terdapat butir-butir kasar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fathi, Keman,S.dan Wahyuni, C.U. Peran Lingkungan dan Perilaku terhadap Penularan Demam Berdarah Dengue di Kota Mataram. Jurnal Kesehatan Lingkungan. 2005. 2(1): 1 – 10.

2. Wirastuti, H.A., Marlik. Kemampuan Efektifitas Ekstrak Daun Kenikir (*Cosmos caudatus* K) Dibandingkan dengan Soffell Aroma Kulit Jeruk sebagai Repellent terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes. 2016. VII(2): 81-84.
3. Manaf, S., Helmiyetti., Gustiyo, E. Efektivitas Minyak Atsiri Daun Kemangi (*Ocimum basilium* L.) sebagai Bahan Aktif Lotion Anti Nyamuk *Aedes aegypti* L. Jurnal Konservasi Hayati. 2012. 08(02): 27-32.
4. Hutagalung, D., Marsaulina, I., Maria, E. Pengaruh Ekstrak Daun Kenikir (*Cosmos caudatus*) sebagai Repellent terhadap Nyamuk *Aedes* sp. Jurnal Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja. 2013. 2(2): 1-9.
5. Liem, L. Daya Larvasida Ekstrak Etanol Daun Kenikir (*Cosmos caudatus* HBK) terhadap Larva Nyamuk *Aedes aegypti* L. serta Analisis Minyak Atsirinya [thesis]. Surabaya: Universitas Surabaya; 2006.
6. Hidayat, S. Sulistriana, Wardhani, S. Pengaruh Ekstrak Daun Kenikir (*Cosmos caudatus* Kunth.) terhadap Mortalitas Kutu Beras (*Sitophilus oryzae* L.). Sainmatika. 2013. 10(2): 19-24.
7. Titin, S. Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Kenikir (*Cosmos caudatus* kunth) sebagai Larvasida Nabati terhadap Mortalitas Larva Kumbang Tanduk (*Oryctes rhinoceros* l) [thesis]. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya; 2015.
8. Amaliana, L., Winarti, L. Uji Aktivitas Anti Nyamuk Lotion Minyak Kunyit sebagai Alternatif Pencegah Penyebaran Demam Berdarah Dengue. Jurnal Trop. Pharm. Chem. 2011. 1(2): 134-142..
9. Anief, Moh. 1987. Ilmu Meracik Obat. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
10. Suprianto. Optimasi Formula Matriks Kitosan dengan Metilselulosa pada Pelepasan Terkendali Sediaan Granul Teofilin. Jurnal Ilmiah Manuntung. 2015. 1(2): 114-120